

doi: 10.5281/zenodo.4966085

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ УЯВЛЕНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Modern Pedagogical Technologies of Formation of Children's Worldviews of Senior Preschool Age

Kateryna Polishchuk

Senior lecturer

Drahomanov National Pedagogical University

k.m.polishchuk@npu.edu.ua

<https://orcid.org/0000-0002-8284-2812>

Annotation. *The abstract outlines the current modern innovative pedagogical technologies of preschool education, which as a result of their implementation provide for the formation of holistic ideas of the preschool age about the world around and determine its place in it. A brief analysis of their goals and objectives is given, the possibilities of influencing the formation of worldviews of senior preschool children as a system of generalized emotionally coloured images that arise in the child's mind under the influence of life experience, feeling and perception of objects and phenomena of the world. In the same context, the problem of continuity between preschool and primary education is raised. Technologies that can help solve this issue by combining and unifying the means of influence are presented.*

Keywords: *modern pedagogical technologies, worldviews, senior preschool children.*

Вступ

Introduction

Сучасне українське суспільство є відкритою динамічною системою, невід'ємною умовою функціонування якої є відповідність усіх його підсистем вимогам сьогодення. Академічний тлумачний словник, презентуючи різні аспекти значення слова «сучасний», подає низку його основних характеристик. Зокрема це такий, який одного часу, однієї епохи з ким-, чим-небудь; який існує нині, стосується теперішнього часу, відповідає його вимогам і викликаний його потребами; привертає до себе увагу, цікавий і важливий для всіх у теперішній момент (Білодід, 1978). Невід'ємною ознакою сучасності є інноваційність, як відкритість до нового, створеного на вимогу сьогодення. В контексті теми дослідження серед розмаїття сучасних інноваційних педагогічних технологій в дошкільній освіті окреслимо ті, які результатом своєї реалізації передбачають формування цілісних уявлень особистості дошкільного віку про оточуючий світ та визначення її місця в ньому.

Методи та методики дослідження

Methods and Techniques of the Research

Аналіз нормативних документів та наукової психолого-педагогічної літератури дозволив зосередитись на низці інноваційних педагогічних технологіях, які актуальні для сучасного українського суспільства. Варто зазначити, що при цьому ми спиралися на визначення педагогічної технології, запропоноване І. Дичківською. Вона визначає педагогічну технологію, як своєрідну конкретизацію методики, проект певної педагогічної системи, що реалізується на практиці; змістову техніку реалізації

навчально-виховного процесу; закономірну педагогічна діяльність, яка реалізує науково-обґрунтований проект навчально-виховного процесу і має вищий рівень ефективності, надійності, гарантованого результату, ніж традиційні методики навчання й виховання (Дичківська, 2014).

Результати

Results

В окресленому контексті досить актуальною є вальдорфська педагогіка, яка передбачає вільний всебічний розвиток особистості у відповідності до тенденцій віку. Важливим є те, що головною метою цієї педагогіки є світоглядне, соціальне та професійне самовизначення кожної окремої особистості у контексті усвідомлення власної індивідуальної свободи та відповідальності (Гончаренко, Дятленко, 2014). На думку Р. Штайнера, формування особистості дитини завершується у віці 21-го року і знаменується наявністю повноцінного світогляду. Найкращим засобом його структурування та переосмислення автор вважає навколосвітню подорож. Відповідно до вчення, покладеного в основу цієї педагогіки та принципу циклічності розвитку дитини, у першому семиріччі варто звертати увагу на фізичний розвиток і фантазію дитини дошкільного віку. Це дозволить особистості пізнати себе та свої можливості, окреслити сферу уявлень про оточуючий світ, підготуватися до наступних семиріччя – етапу розвитку внутрішнього світу, усвідомлення власного «Я» і остаточного визначення себе в світі.

Актуальною тенденцією є розвиток STREAM-освіти для дітей дошкільного віку. Її яскраво презентує запропонована К. Крутій альтернативна програма «Стежинки у Всесвіт», яка має за мету «допомогти дитині досягнути закономірності та взаємозв'язки доквілля, сформувати цілісний світогляд, який допоможе їй не тільки використовувати знання для задоволення власних потреб, а й свідомо берегти природу, діяти безпечно для себе та інших, сформувати основи культури інженерного мислення» (Крутій, 2017: 57). Провідним принципом STREAM-освіти дітей дошкільного віку автором визначено принцип міжпредметної інтеграції, який включає кілька шаблів “Бачу”, “Чую”, “Відчуваю”, “Граю”, “Творю”. Кожен з них передбачає певний рівень сприйняття об’єктів оточуючої дійсності, усвідомлення своїх почуттів і переживань. Науковець зазначає, що такий перехід до інтегрованого освітнього процесу є «нагальною потребою сьогодення, що обумовлено модернізацією дошкільної освіти та психофізіологічними особливостями сучасних дошкільників, їхніми соціокультурними запитами» (Крутій, 2017).

Інноваційна інтегрована особистісно-орієнтована технологія формування світогляду першокласників шестирічного віку С. Якименко може бути логічним елементом забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою у формування світоглядних уявлень особистості. В умовах сьогодення формування світогляду дітей молодшого шкільного віку нині має свої особливості і труднощі: зростаючий потік недостатньо впорядкованої інформації, що значно перевищує за своїм обсягом можливості індивідуальної пам'яті утворює «мозаїчну» картину дійсності в свідомості дітей. Разом з тим, загострення проблем сучасності ставить на практичний рівень завдання формування світогляду. Його формуванню в учнів сприяє наступність у навчанні та здійсненні міжпредметних зв'язків. «Початкова освіта повинна давати не просто певний набір розрізнених знань, а об'єднувати їх у цілісну систему, наголошуючи на зв'язках між фактами і явищами, що вивчаються в рамках

різних дисциплін, а також прищеплювати учням навички самостійного виявлення і раціональної інтерпретації таких зв'язків», – ствержує автор (Якименко, 2018: 360).

Аспект наступності між дошкільною та початковою освітою у формування світоглядних уявлень особистості забезпечують і «Lego-технології». Програма для дітей дошкільного віку «Безмежний світ гри з LEGO» спрямована на «розвиток внутрішнього потенціалу кожної дитини, формування її цілісного світогляду та збагачення ігрового досвіду засобами конструктора LEGO» (Рома, Близнюк, Борук, 2016:6). Задля реалізації цієї мети визначено низку пріоритетних завдань серед яких – формування цілісної системи уявлень дітей про світ людей, предметів, природи і культури, вдосконалення уміння використовувати набуті знання для збагачення власного досвіду та їх творчого застосування в процесі гри та створення з деталей LEGO конкретних образів; формування оптимістичного світосприйняття, розвиток базових якостей особистості. Основний підхід визначений у роботі з дітьми дошкільного віку «навчання через гру» та співзвучні пріоритетні завдання простежуються і в програмі для початкової школи (Рома, 2018).

Висновки Conclusions

Світоглядні уявлення дітей старшого дошкільного віку, як основа повноцінного світогляду особистості, – це певна система узагальнених емоційно забарвлених образів, які виникають у свідомості дитини під впливом набутого життєвого досвіду, відчуття та сприймання нею предметів і явищ навколишнього світу. Сутність світоглядних уявлень дитини у цьому віці визначається змістовим наповненням узагальнених образів, які суттєво залежать від значимих близьких та педагогічних підходів до організації життєдіяльності зростаючої особистості. Сучасні наукові доробки пропонують можливі варіанти організованого впливу на формування світоглядних уявлень дітей дошкільного віку, але не розкривають повноцінно усі аспекти проблеми та потребують подальшого вивчення.

Література References

- Білодід, І. К. (1970-1980). *Словник української мови: в 11 томах. — Том 9, 1978.* 872. Режим доступу <http://sum.in.ua/s/suchasnyj>
- Гончаренко, А.М., Дятленко, Н.М. (2014). *Стежина: комплексна альтернативна освітня програма для дошкільних навчальних закладів, що працюють за вальдорфською педагогікою.* Київ.
- Дичківська, І.М. (2014). *Інноваційні педагогічні технології.* Київ: Академвидав.
- Кругій, К.Л. (2017). STREAM – освіта, або Стежинки у Всесвіт. Концептуальні засади парціальної програми формування культури мислення в дошкільників // *Інформаційний збірник для директора та завідувача дитячого садочка.* – 2017. – № 9-10 (62), травень. – С.57-76. Retrieved from <http://ukrdeti.com/tag/stezhinki-u-vsesvit>
- Рома, О. (2018). *Шість цеглинок в освітньому просторі школи. Методичний посібник.* TheLEGOFoundatuon.
- Рома, О.Ю., Близнюк, В.Ю. &Борук, О.П. (2016). *Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO».* TheLEGOFoundatuon.
- Якименко, С.І. (2018). Формування світогляду першокласників у інноваційному інтегрованому просторі Нової української школи // *Науковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки № 3 (62), 2018, Том 2, 358-363.* Retrieved from <http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/ped-visnik-62-2018-2-67.pdf>